

АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

¹Михнюк Александра Юрьевна, ²Сахнович Татьяна Александровна

¹студентка 4-го курса кафедры «Инженерная экономика»,
Белорусский национальный технический университет,
+375(44)569-37-30, alexamihnuk@mail.ru.

²Научный руководитель:
заведующий кафедрой «Инженерная экономика», к.э.н, доцент,
Белорусский национальный технический университет,
+375(29)680-83-93, sahnovich@bntu.by.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032309>

Аннотация. В статье были рассмотрены сущность патентной активности, как индикатора инновационной деятельности предприятия, проанализированы факторы патентной активности на инновационное развитие субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Так же приводится статистическое моделирование их взаимосвязи.

Abstract. The article examined the essence of patent activity as an indicator of the innovative activity of an enterprise, and analyzed the factors of patent activity on the innovative development of business entities in the Republic of Belarus. Statistical modeling of their relationship is also provided.

Annotatsiya. Maqolada korxonaning innovatsion faoliyati ko'rsatkichi sifatida patent faoliyatining mohiyati ko'rib chiqildi va Belarus Respublikasida tadbirkorlik sub'ektlarining innovatsion rivojlanishi bo'yicha patent faoliyati omillari tahlil qilindi. Ularning munosabatlarini statistik modellashtirish ham taqdim etilgan.

Ключевые слова: патентная активность, промышленная собственность, нематериальные активы, патентование, научно-технические достижения.

keywords: patent activity, industrial property, intangible assets, patenting, scientific and technical achievements.

kalit so'zlar: patent faoliyati, sanoat mulk, nomoddiy aktivlar, patent, ilmiy-texnika yutuqlari.

Интенсивность научно-технических, социально-экономических и нормативных преобразований, происходящих в мире на протяжении последних десяти лет, все большей мере зависит от интеллектуальных ресурсов. Интеллектуальные ресурсы, участвуя в качестве нематериальных активов, придают рыночным продуктам высокие потребительские свойства и способствуют их успешной реализации. Во всём мире правовой охране объектов интеллектуальной собственности акцентируется все более значительное внимание.

Важность применения патентной информации заключается в возможности определения наиболее обещающих областей научно-технических исследований. Это позволяет своевременно установить, не будет ли предложенное решение нарушать существующие патенты при его внедрении на внутренний и международный рынки. Более того, использование патентной информации является первым этапом в оценке целесообразности и возможности патентования нового технического решения.

Без создания и применения научно-технических новшеств невозможно представить современное развитие экономики. Преимущественную долю этих новшеств составляют

разнообразные объекты интеллектуальной собственности, которые регистрируются через патенты. Эти патенты, или охранные документы, подтверждают приоритет, авторство и исключительное право на использование изобретения в течение срока действия патента.

«Индикаторы патентной активности причисляются к числу показателей, характеризующих инновационную активность организаций. Прямое воздействие на уровень производительности инновационной деятельности субъектов хозяйствования промышленности станы оказывает, среди других характеристик, часть поданных заявок на патентование изобретений и число выданных патентов. Таким образом, индикаторы патентной деятельности (в соответствии с Международной патентной классификацией [1]) являются качественными результатами инновационной деятельности.»

С 2017 по 2021 г. число патентных заявок на изобретения в Беларуси [2] снизилось на 35,75 % (с 524 заявок в 2017 г. до 386 в 2021 г.). При этом количество заявок, поданных белорусскими заявителями, уменьшилось на 57,2 % (434 заявки в 2017 г. против 276 в 2021 г.).

Однако стоит отметить, что число заявок от иностранных заявителей увеличилось на 18,1%. Таким образом, структура поданных заявок в последние годы меняется в пользу иностранных субъектов. Если в 2017 г. на белорусских заявителей приходилось 79,2 % от общего числа поданных заявок, то в 2022 г. – только 60,1 %. (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Изменение показателей патентной деятельности Республики Беларусь
2017 по 2021 г.

Год	Подано заявок на патентование изобретений, шт.			Выдано патентов на изобретения, шт.			Действует патентов
	Всего	Национальные	Иностранные	Всего	Национальные	Иностранные	
2017	524	434	90	850	772	78	2414
2018	547	454	93	625	524	101	2135
2019	393	298	95	461	388	73	1813
2020	394	317	77	447	386	61	1752
2021	386	276	110	316	263	53	1555

«Число выданных патентов на изобретения за анализируемый период, упало на 62,8 %, (316 патентов к 850 в 2017 г. При этом число патентов, выданных национальным заявителям уменьшилось на 65,9 % составив 263 патента против 772 в 2017 г. Помимо этого наблюдается понижение патентной активности на 32,05 % со стороны иностранных заявителей. Следовательно, структура выданных патентов за последние годы, как и число заявок на, изменяется в пользу иностранных заявителей (с 9,1 % от общего числа выданных патентов в 2017 г. до 16,8 % в 2021 г.) (таблица 1).»

Эта тенденция также отражается в общем количестве действующих в Беларуси патентов на изобретения, где наблюдается уменьшение числа заявок с 2414 в 2017 году до 1555 в 2021 году.

Все это указывает на негативные инновационные сдвиги в экономике Республики Беларусь.

Согласно представленным данным об изменении количества выданных патентов и поданных заявок, вычисляется набор критериев инновационной активности, которые также называют индикаторами патентной активности. Эти показатели отражают творческий потенциал нации и уровень правовой защиты изобретений в стране. (рисунок 2):

1) *коэффициент изобретательской активности* – это число отечественных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 000 человек.

С течением времени коэффициент изобретательской активности в стране изменялся, а именно, он снизился с 0,6 в 2017 г. до 0,4 в 2021 г. (Таблица 2)

Снижение коэффициента инновационной активности в Республике Беларусь может указывать на различные факторы, такие как экономические проблемы, недостаток поддержки инновационных идей, ограниченное финансирование научных исследований, недостаточно развитая инфраструктура для инноваций и недостаток квалифицированных специалистов. В результате это может привести к сокращению числа новых изобретений и инноваций, что, в свою очередь, может замедлить темпы развития экономики и науки в стране.

2) *коэффициент интеллектуальной зависимости* – определяется как отношение количества внутренних и зарубежных патентных заявок на изобретения.

Увеличение этого коэффициента в стране коррелирует с увеличением активности внутренних заявителей. Большинство развитых стран характеризуются именно низкой патентной зависимостью. Рост индекса зависимости в Республике Беларусь за последние 5 лет связан как с снижением интенсивности подачи национальных патентов (на 57,2 %), так и с пропорционально увеличивающейся активностью со стороны зарубежных заявителей (на 18,1 %). (Таблица 2)

3) *коэффициент самообеспеченности* – определяется отношением количества национальных и всех поданных в стране патентных заявок на изобретения.

Величина коэффициента самообеспеченности в Беларуси за период с 2017 по 2021 гг. уменьшилась на 13,3 процента (с 0,83 в 2017 г. до 0,72 в 2021 г.). Это снижение указывает на уменьшение патентной активности со стороны национальных. Кроме того, количество зарегистрированных в стране патентов на 10 тыс. населения, используется при расчете GCI –индекса глобальной конкуренции, который определяется Всемирным экономическим форумом. В последние годы в стране наблюдается отрицательная негативная данного показателя. (Таблица 2)

Таблица 2 – Изменение коэффициентов патентной активности Республики Беларусь с 2017 по 2021

Год	Коэффициент изобретательской активности, %	Коэффициент интеллектуальной зависимости, %	Коэффициент самообеспеченности, %
2017	0,6	0,10	0,83
2018	0,6	0,19	0,83
2019	0,4	0,19	0,76
2020	0,4	0,16	0,80
2021	0,4	0,20	0,72

На основе выше представленной таблицы можем составить диаграмму, которая будет отражать динамику изменения коэффициентов изобретательской активности, интеллектуальной зависимости и коэффициент самообеспеченности. (Рисунок 1)

Рисунок 2 – Динамика коэффициентов патентной активности организаций Республики Беларусь 2017-2021

Важно подчеркнуть, что патентная активность Беларуси в течение рассматриваемого периода демонстрировала противоречивые тенденции. Исследование показало, что Беларусь в основном имеет недостаточный уровень патентной активности на международном рынке. По сравнению со среднеевропейским уровнем по количеству заявок в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ), Беларусь недостаточно прогрессирует в этой сфере. Например, Эстония, Литва и Латвия несмотря на свой меньший научный потенциал, на международной арене представлены достаточно эффективными в области патентной активности. [5]

Исследование выявило, что уровень патентной активности напрямую влияет на динамику развития инновационной продукции. Это подтверждается результатами построенной диаграммы регрессии, которая показала значительную связь между объемом выпущенной инновационной продукции, новой для внутреннего рынка, и коэффициентом изобретательской активности. В заключение следует отметить, что повышение технического уровня производства во всех отраслях промышленности возможно при условии роста эффективности научно-исследовательской и патентной деятельности, а также дальнейшего развития инновационной инфраструктуры.

В результате проведения исследования выявлено, что Беларусь отстает в патентной активности на международных рынках. Так, по числу заявок Договора о патентной кооперации страна пока отстает от среднеевропейского уровня [4].

Список использованной литературы:

1. Международная Патентная Классификация (МПК). – Режим доступа: <https://www.wipo.int/classifications/ipc/ru/> – Дата доступа: 12.03.2024.
2. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь, 2022 : стат. сб. /Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск : [б. и.], 2012. – Режим доступа: <chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/fcc/a3ad1rgewgcr5o1lyxr2fr9fq3yorrk2.pdf/>. – Дата доступа: 12.03.2024.

3. Промышленность Республики Беларусь, 2012 : стат. сб. / Нац. стат. ком.т Респ. Беларусь. – Минск : [б. и.], 2012. – Режим доступа: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/b96/pj4rqx1ai2cs190nqwjp9xjр3асglx4j.pdf– Дата доступа: 12.03.2024.
4. Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2017–2021 годы. – Режим доступа: <http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/is/is3/>. – Дата доступа: 12.03.2024.
5. Развитие исследований инновационных процессов на основе патентной статистики: аналитический обзор [Текст] / А.А. Кравцов // Журнал новой экономической ассоциации. – 2017. – № 3(35). – С. 144-167.